

CREATIVE METHODS OF FORMING GEOMETRIC IMAGINATION IN FUTURE TEACHERS

To‘xtasinov Dadaxon Farxodovich

Associate Professor, Department of Pedagogy of Continuing Education, Oriental
University

Nafisa Tuxtasinova Imomovna

Senior Lecturer, Department of Mathematics and Information Technologies, Oriental
University

Annotation

This article provides a detailed scientific analysis of the importance, pedagogical conditions, and effectiveness of applying creative methods in the process of forming geometric imagination among future teachers. Geometric imagination refers to students' ability to accurately understand spatial shapes and their interrelationships and to apply this understanding practically. Therefore, the deep and effective formation of knowledge and skills in this area among future teachers is one of the primary goals of the educational process. Within the scope of the research, approaches to developing creativity, pedagogical technologies, and theoretical foundations of methods were studied and tested through practical methods. Additionally, empirical data were collected to assess the effectiveness of creative methods in mastering geometric concepts. The experimental study showed that using interactive learning activities, visual modeling, project-based learning, and game methods significantly strengthened the geometric imagination of future teachers. The results demonstrate that creative approaches play a crucial role in developing teachers' geometric thinking, increasing students' interest in the subject matter, and enhancing the efficiency of the learning process. Furthermore, these methods are important for promoting innovative activities in pedagogical practice and improving teachers' professional competencies.

Keywords

creativity, geometric imagination, teacher training, pedagogical methods, innovative approaches.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING GEOMETRIK TASAVVURINI SHAKLLANTIRISHNING KREATIV USULLARI

To‘xtasinov Dadaxon Farxodovich

Oriental universiteti Uzluksiz ta’lim pedagogikasi kafedrası dotsenti,

df.tohtasinov@gmail.com

Nafisa Tuxtasinova Imomovna

Oriental universiteti Matematika va axborot texnologiyalari kafedrası katta

o‘qituvchisi, nafisatohtasinova092@gmail.com

Annotatsiya, Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning geometrik tasavvurini shakllantirish jarayonida kreativ usullarni qo‘llashning ahamiyati, pedagogik sharoitlari hamda samaradorligi ilmiy asosda batafsil tahlil qilinadi. Geometrik tasavvur - bu o‘quvchilarning makonda shakllar va ularning o‘zaro munosabatlarini to‘g‘ri anglash hamda ulardan amaliy tarzda foydalanish qobiliyatidir. Shu bois, bo‘lajak o‘qituvchilarning mazkur sohadagi bilim va ko‘nikmalarini chuqur va samarali shakllantirish ta’lim jarayonining asosiy maqsadlaridan biridir. Tadqiqot doirasida kreativlikni rivojlantirish yondashuvlari, pedagogik texnologiyalar va metodlarning nazariy asoslari o‘rganilib, amaliy metodlar bilan sinovdan o‘tkazildi. Shu bilan birga, empirik ma’lumotlar yig‘ilib, kreativ usullar orqali geometrik tushunchalarni o‘zlashtirish jarayonining samaradorligi baholandi. Eksperimental tadqiqotda interfaol o‘quv faoliyati, vizual modellash, loyiha asosida o‘rganish hamda o‘yin usullaridan foydalanish orqali bo‘lajak o‘qituvchilarning geometrik tasavvuri yanada mustahkamlandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, kreativ yondashuvlar o‘qituvchilarning geometrik fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi, o‘quvchilarning mavzuni

qabul qilishga bo‘lgan qiziqishi ortadi va o‘rganish jarayoni samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, bu usullar pedagogik amaliyotda innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish, o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: kreativlik, geometrik tasavvur, o‘qituvchi tayyorlash, pedagogik metodlar, innovatsion yondashuvlar.

Kirish

Geometriya fani tekislikda joylashish, shakllar va ularning o‘zaro munosabatlarini tizimli va aniq anglashga qaratilgan fundamental ilmiy soha hisoblanadi. Bu fan yordamida o‘quvchilarda tekislik tushunchasi, fazoviy tasavvur va abstrakt fikrlash ko‘nikmalari shakllantiriladi. Ayniqsa, bo‘lajak o‘qituvchilarda geometriya bo‘yicha mustahkam va izchil geometrik tasavvur hosil qilinishi ta’lim jarayonining sifatini ta’minlashda asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Geometrik tasavvur nafaqat matematik bilimlarning asosini tashkil qiladi, balki o‘quvchilarning mantiqiy tafakkuri, muammolarni hal etish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik talablarga muvofiq, geometriya ta’limida an’anaviy metodlardan tashqari, kreativ va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativ metodlar o‘quvchilarni faollikka, mustaqil fikrlashga va ijodkorlikka rag‘batlantiradi, bu esa ularning geometrik tushunchalarni yanada chuqur va samarali o‘zlashtirishini ta’minlaydi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar, interfaol dasturlar va vizualizatsiya vositalaridan foydalanish pedagogik jarayonni yanada samarali va qiziqarli qiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning geometrik tasavvurini shakllantirishda kreativ yondashuvlarni chuqur o‘rganish va pedagogik amaliyotga tizimli ravishda joriy etish ta’lim sifatining yanada oshishiga, pedagogik faoliyat samaradorligining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuvlar o‘qituvchilarning o‘z kasbiy kompetensiyalarini kengaytirib, ularni zamonaviy ta’lim jarayonida innovatsion faoliyatga tayyorlaydi, natijada yangi avlod o‘quvchilarining

bilim va ko'nikmalari yuqori sifatda shakllanadi. Shu tariqa, kreativ usullar va innovatsion texnologiyalarni pedagogik jarayonga integratsiyalash o'qituvchi tayyorlash tizimining zamonaviy talablarga javob berishini ta'minlovchi asosiy omillardan biriga aylanadi.

Tadqiqotimizda quyidagi metodlar qo'llanildi:

Nazariy tahlil: pedagogik adabiyotlar, kreativ ta'lim yondashuvlari va geometriya ta'limi bo'yicha ilmiy manbalar o'rganildi;

Eksperimental metod: bo'lajak o'qituvchilar ishtirokida kreativ usullar asosida geometrik tasavvur shakllantirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi;

Pedagogik kuzatish va diagnostika: ishtirokchilarning kreativlik ko'rsatkichlari va geometrik tushunchalarni qabul qilish darajasi kuzatildi;

Suhbat va anketalar: o'qituvchilarning uslubiy yondashuvi, motivatsiyasi va o'zlashtirish jarayonidagi qiyinchiliklari o'rganildi;

Qiyosiy tahlil: an'anaviy va kreativ usullar samarasining solishtirilishi amalga oshirildi.

Eksperimental ish natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ usullarni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning geometrik tasavvurini shakllantirishda sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib keladi. Jumladan, vizual va konstruktiv faoliyat orqali o'quvchilar makon tushunchasini chuqurlashtiradi, geometrik shakllarni yanada to'g'ri tasavvur qiladi. Kreativ o'quv mashg'ulotlari davomida o'quvchilar mustaqil fikrlash, muammolarni ijodiy hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularning pedagogik faoliyatida yangi usullarni muvaffaqiyatli qo'llash imkonini beradi.

Tadqiqotda qo'llangan kreativ texnologiyalar qatoriga geometrik modellash va manipulyatsiya, ko'rgazmali vizualizatsiya vositalari, interfaol ta'lim dasturlari, loyiha asosida o'rganish metodlari, o'yinlar va masalalar yordamida fikrlashni rag'batlantirish kabi texnologiyalarni kiritish mumkin.

Bular o'quvchilarning mavzuni qabul qilish motivatsiyasini oshiradi, ularning o'zlashtirish samaradorligini kuchaytiradi. Pedagoglarning kreativlik darajasining oshishi ularning ta'lim jarayonini yangicha tashkil etishiga, o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olishga, ijodkorlikni rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning geometrik tasavvurini shakllantirish jarayonida kreativ usullarni qo'llash ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, matematik ta'limda geometrik fikrlashning chuqur va mustahkam shakllanishi o'quvchilarning mustaqil tafakkurini rivojlantirish, muammoni konstruktorlik yondashuvi asosida hal etish, hamda ijodiy yondashuvlarni tatbiq etish ko'nikmalarini kengaytiradi. Bu jarayon nafaqat pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning abstrakt fikrlash qobiliyatlarini ham mustahkamlaydi, ular matematik konseptlarni yanada puxta anglash imkoniga ega bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ yondashuvlar matematik ta'lim muhitida innovatsion metodlarning samarali joriy etilishiga zamin yaratadi, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini, xususan, pedagogik kreativlik va innovatsion faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Shu bois, matematik ta'limda kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan metodik ta'minotlarni takomillashtirish, shu jumladan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, interfaol va loyiha asosidagi ta'lim metodlarini kengroq joriy etish zarur.

Xulosa

Kelajakda ushbu yo'nalishda yanada chuqur va tizimli tadqiqotlar olib borish, kreativ usullar samaradorligini aniq ilmiy mezonlar asosida baholash, shuningdek, ularni boshlang'ich, o'rta va yuqori bosqichdagi matematik ta'lim jarayonlariga moslashtirish ustuvor vazifa bo'lib qoladi. Bu esa matematik ta'lim sifatini yanada oshirish, ta'lim jarayonini zamonaviy pedagogik talablarga moslashtirish va o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tukhtasinov, D. F. (2018). Developing Logical Thinking of 5-9th Year Students at Mathematics Lessons. *Eastern European Scientific Journal*, (2).
2. Farkhodovich, T. D. (2022). The problem of forming interpersonal tolerance in future teachers. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(4), 12-15.
3. Tukhtasinov, D. (2018). Development of logical thinking of pupils of 5-9th grades in the lessons of mathematics. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych*, 209(22), 586-587.
4. Sayfutdinovna, A. B., Farkhadovich, T. D., & Imomovna, T. N. (2021). Methodology Of Developing Logical Thinking In The Process Of Teaching Mathematics In Grades 5-9 Students Ways To Apply In Practice The Didactic Complex Of Conditions For The Development Of Logical Thinking Of Students In Mathematics Lessons. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 948-962.
5. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 3(3), 24-28.